

Usamuz | Usamus

Valdegovía/Gaubea, Cuadrilla de Añana, Araba/Álava, País Vasco, España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

Las monedas con leyenda *usamuz* se han relacionado con el topónimo Uxama, pero se desconoce a cuál de las dos Uxama conocidas corresponde, Uxama Argaela o Uxama Barca, si es que no se refiere a otra Uxama de la que no se tiene constancia (Untermann 1975: 291; Villar 1995: 27-29). Untermann valoró la posibilidad de que fuera Uxama Barca, localizada en el concejo de Osma, en el municipio de Valdegovía (Álava), ya que el símbolo *ku* o círculo vincula estas monedas con otras de cecas situadas en el alto Ebro (Arekorataz, Kaskata y Oilaunu. En el mapa marcamos esta zona, aunque no hay seguridad. En *DCPH* (II: 398) se propone que las emisiones de Usamuz fueron producidas por la misma ciudad que luego emitió con la leyenda *arkailikos*, pero no hay argumentos que hagan pensar que fueran emisiones de una misma ciudad.

La producción monetaria se ha dividido en tres grupos, que sólo acuñaron unidades de bronce con un estándar de ca. 8,5-10 g. El primero de ellos (*MIB* 1-3) comprende las acuñaciones de tres momentos distintos, tal y como atestigua la diversidad de estilo de los cuños empleados.

Todos los tipos, representan, en el anverso, cabeza masculina con collar a derecha. Difieren, sin embargo, los símbolos y el peinado; los tipos *MIB* 1-4 llevan detrás de la cabeza la leyenda *us*, que corresponde a la abreviatura del topónimo; el *MIB* 5 lleva el símbolo *ku* o un círculo; los tipos *MIB* 1-2 llevan delante un delfín, los tipos *MIB* 3-4 llevan un arado y el tipo *MIB* /5 no lleva nada delante. En cuanto al peinado, hay rizos cortos (*MIB* /1), de arcos circulares (*MIB* 2), de líneas (*MIB* 3), de arcos abiertos (*MIB* 4a-b) y cerrados (*MIB* 5a-b). Excepto en los cuños del tipo *MIB* 1, que presentan una calidad de grabado mediocre, en los restantes tipos la calidad del retrato es mala. En el reverso se representa un jinete con lanza a derecha y caballo galopando sobre la leyenda *usamuz*, bajo línea (*MIB* 1-2), entre dos líneas (*MIB* 3, *MIB* 4b, y *MIB* 5) y al aire curvada (*MIB* 4a); el signo *z* aparece invertido en tres tipos (*MIB* 2, *MIB* 4 y *MIB* 5).

La leyenda de reverso *usamuz* está escrita con signario celtibérico oriental en los tipos *MIB* 1-4, y posteriormente con signario celtibérico occidental, ya que cambia la grafía de la nasal, que ahora es como el signo *n* con trazo inferior hacia arriba (Estarán y Beltrán 2015: 326). La forma *usamuz* se considera un ablativo singular (Villar 1995: 342; Jordán 762, 766 y 771; Faria 1998: 124); aunque también se mantiene la valoración tradicional de Tovar y Untermann, quienes lo interpretaron como adjetivo del étnico en nominativo plural (Tovar 1949: 15; Untermann 1975: 291; de Hoz 2017: 133).

Los hallazgos son muy raros. La única moneda que conocemos es la que publicó Saavedra (1861: 112) procedente de Numancia. La propuesta de datación es incierta, ya que se basa en criterios formales, a partir de la metrología y el estilo de las figuras, que es bastante tosco y sin paralelos evidentes. En *ACIP* (p. 376) se fechan en la segunda mitad del siglo II a.C. y en *DCPH* (II: 398) se prefiere finales de este mismo siglo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

de Hoz Bravo, Jesús Javier (2017): Ambiguities in the Celtiberian coin legends. *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft* 154 *Miscellanea Indogermanica : Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag*.

Estarán Tolosa, María José; Beltrán Lloris, Francisco (2015): II. Numismática Paleohispánica. *Banco de Datos Hesperia de Linguae Paleohispánicas (BDHESP)*.

Faria, António Marques de (1998): Recensões críticas: Collantes Pérez-Ardá, E., 1997, Historia de las cecas de Hispania antigua. [S.I.]: Arkis, 395 + XLIX pp.. *Vipasca* 7.

García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 398-399.

Jordán Cólera, Carlos (2007): Celtiberian. *e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies* Vol. 6. | Celtiberian," *e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies*: Vol. 6

Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 297.

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.72.

Villar, Francisco (1995): Nueva interpretación de las leyendas monetales celtibéricas. *Anejos de Archivo Español de Arqueología XIV La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua*, Madrid, p. 342.

Villar, Francisco (1995): *Estudios de celtibérico y de toponimia prerromana*. Salamanca, p. 27-29.

[D](#)iccionario de Toponimia Histórica MECD [H](#)esperia [W](#)ikipedia [N](#)omisma

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 150-100 a.C.

MIB 132/1, Peinado de rizos cortos. Signo z regular

Bronce | Unidad | 9,99 g (25) | 23,9 mm (20)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin ₭M (us)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ₭MDY₭L (usamuz)

ACIP 1925 | CNH 300/1 | Vives 46/2

Jesús Vico | 2010-11-11 | 124

MIB 132/2, Peinado de arcos circulares. Signo z invertido

Bronce | Unidad | 12,06 g (1) | 24 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin ₭M (us)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ₭MDY₭L (usamuz)

ACIP 1926

Jesús Vico | 2019-03-07 | 153, Cores VI

MIB 132/3, Peinado de líneas. Símbolo arado

Bronce | Unidad | 9,44 g (10) | 24,04 mm (7)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Arado ₭M (us)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda, entre dos líneas ₭MDY₭L (usamuz)

ACIP 1928 | CNH 300/3 | Vives 46/3

The British Museum

MIB 132/4, Peinado de arcos abiertos

MIB 132/4a, Leyenda curva

Bronce | Unidad | 8,67 g (19) | 23,53 mm (15)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Arado $\uparrow M$ (us)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda curva $\uparrow MDY \uparrow \uparrow$ (usamuz)

ACIP 1927 | CNH 300/2

Tauler & Fau | 2019-05-29 | 30

MIB 132/4b, Leyenda entre líneas

Bronce | Unidad | 8,59 g (5) | 23,2 mm (4)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Arado $\uparrow M$ (us)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda, entre dos líneas $\uparrow MDY \uparrow \uparrow$ (usamuz)

Las líneas que enmarcan la leyenda de reverso se grabaron de forma tenue.

Royal Coin Cabinet - Stockholm

MIB 132/5, Signo ku

MIB 132/5a, Signo a semicircular

Bronce | Unidad | 9,8 g (21) | 24,43 mm (15)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. \circ (ku)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda, entre dos líneas $\uparrow MDY \uparrow \uparrow$ (usamuz)

ACIP 1929 | CNH 300/4 | Vives 46/4

Museu de Prehistòria de València

MIB 132/5b, Signo a con apéndice

Bronce | Unidad | 10,15 g (10) | 24,5 mm (4)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. \circ (ku)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda, entre dos líneas $\uparrow MPY \uparrow \uparrow$ (usamuz)

Áureo & Calicó | 2010-07-01 | 226